

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Gestión de la recreación - animación en la Reserva Ecológica Caletones de Cuba.

Autores: Beatriz González Cobas¹, <https://orcid.org/>

0009-0001-5991-3686, bg094817@gmail.com ; Dayron2 Peña Pupo, dayronpenapupo@gmail.com ,
ORCID: 0009-0001-4296-9130 ; Migdely Barbarita Ochoa Avila³ <https://orcid.org/0000-0002-8993-7099>
joselin29060215@gmail.com ; Osvaldo Alcibiades Batista Pérez⁴ , o2batista65@gmail.com

Autor de correspondencia: B. González (bg094817@gmail.com), Teléfono: 59539563.

¹Universidad de Holguín. Avenida XX Aniversario, Carretera Vía, Guardalavaca, Cuba.

Resumen: Las áreas protegidas enfrentan desafíos para equilibrar la conservación ambiental con el desarrollo turístico. Este estudio diagnostica la situación actual de la recreación-animación en la Reserva Ecológica de Caletones de Holguín, Cuba y propone un programa de acciones de gestión para su manejo sostenible. Mediante una metodología mixta y métodos teóricos, empíricos y estadísticos, se identificó la problemática fundamental. Los resultados revelaron un potencial significativo en relación con la biodiversidad, pero existen deficiencias en cuanto a la infraestructura turística y la oferta recreativa en general, el perfil del visitante predominante refleja preferencia por las actividades naturales, con alta conciencia ambiental, aunque la experiencia se ve limitada por la falta de guías especializados y servicios estructurados. Se diseñó un programa, el cual incluye mejoras en la infraestructura, diversificación de las actividades recreativas y la participación de la comunidad, etc. Validado por especialistas, el programa contiene acciones vinculadas a los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2, 8, 11 y 13, destacando su enfoque participativo y adaptabilidad al contexto local. La integración de actores institucionales y la comunidad emerge como clave para garantizar su sostenibilidad. Este estudio evidencia que la gestión de la recreación-animación, basada en un diagnóstico riguroso y la participación multisectorial, puede potenciar el valor turístico de áreas protegidas, transformándolas en modelos de desarrollo equilibrado entre conservación y uso recreativo.

Palabras clave: Áreas protegidas; medio ambiente; conservación; gestión de recreación-animación; turismo sostenible.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

